

Vinsensius S.Fil., M.M.

Dosen

Dosen Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak

Uang dalam Perspektif Filsafat

Uang bisa memberi kebahagiaan tapi juga menipu makna hidup Filsafat keuangan mengajak kita kembali bijak mengelola hidup dan harta

Jumat, 14 November 2025 08:50 WIB

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel

0

uang dekat dengan hati yang tenang

Uang selalu menjadi topik yang hangat dan tak pernah selesai dibicarakan. Ia bisa membawa kebahagiaan, tapi juga bisa menjadi sumber kecemasan. Di satu sisi, uang memberi rasa aman dan kesempatan untuk menikmati hidup. Di sisi lain, ia bisa membuat manusia terjebak dalam lingkaran ketamakan. Namun jarang kita berhenti

Filsafat keuangan bukan soal teori rumit atau angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan refleksi mendalam tentang bagaimana manusia memaknai, menggunakan, dan menempatkan uang dalam kehidupannya. Uang bukan hanya alat tukar, melainkan cermin dari nilai, tujuan, dan bahkan kebebasan manusia.

Uang dan Pencarian Makna Hidup

Sejak zaman kuno, para filsuf telah berbicara tentang hubungan antara kebahagiaan dan kekayaan. Aristoteles mengatakan bahwa uang hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan melalui kebajikan, bukan menimbun kekayaan. Namun dalam dunia modern, banyak orang menukar nilai-nilai kebajikan itu dengan angka di rekening.

Kita bekerja keras, mengejar bonus, investasi, dan jabatan demi angka yang terus bertambah. Tapi seringkali, ketika uang sudah terkumpul, kita justru kehilangan arah. Kita merasa kaya secara materi, tapi miskin secara makna. Di sinilah filsafat keuangan mengajak kita merenung: apakah kita masih mengendalikan uang, atau justru uang yang mengendalikan kita?

Uang dan Kebebasan Manusia

Salah satu ilusi terbesar dalam dunia modern adalah keyakinan bahwa uang bisa membeli kebebasan. Memang benar, dengan uang kita bisa memilih tempat tinggal, pendidikan, atau pekerjaan. Tapi kebebasan

Filsafat mengajarkan bahwa kebebasan tanpa kebijaksanaan adalah jalan menuju kehancuran. Dalam konteks keuangan, seseorang yang punya banyak uang tapi tak punya arah hidup, akan tetap terjebak dalam ketakutan kehilangan. Sebaliknya, orang yang sadar akan tujuan hidupnya bisa merasa bebas, bahkan dengan sumber daya yang terbatas.

Kebebasan sejati muncul ketika kita tidak diperbudak oleh gaya hidup, status sosial, atau keinginan tanpa akhir. Uang seharusnya menjadi alat untuk memperluas kebebasan manusia, bukan mengekanginya dalam lingkaran konsumsi yang tak ada ujungnya.

Etika dalam Mengelola Keuangan

Filsafat keuangan juga berbicara tentang etika: bagaimana kita memperoleh dan menggunakan uang. Dalam masyarakat yang serba kompetitif, mudah sekali tergoda untuk mencari keuntungan dengan cara yang mengabaikan nilai-nilai moral. Padahal, uang yang diperoleh tanpa kejujuran sering kali membawa kegelisahan batin.

Etika keuangan bukan hanya soal aturan pajak atau kepatuhan hukum, melainkan juga soal integritas pribadi. Apakah cara kita mengelola uang mencerminkan siapa diri kita sebenarnya? Apakah kita menggunakan uang untuk membangun, membantu, dan memberi makna, atau justru untuk menindas dan memamerkan diri?

keuntungan pribadi. Keuangan yang beretika adalah keuangan yang menghargai martabat manusia.

Menemukan Keseimbangan Antara Akal dan Hati

Manajemen keuangan modern mengajarkan kita tentang efisiensi, perencanaan, dan pengendalian risiko. Sementara filsafat mengingatkan kita tentang kebijaksanaan, kebajikan, dan makna. Ketika keduanya disatukan, lahirlah sebuah pendekatan yang lebih manusiawi terhadap uang: mengelola keuangan dengan akal, tetapi juga dengan hati.

Artinya, kita tetap perlu cerdas mengatur keuangan—menabung, berinvestasi, dan mengelola utang dengan bijak—namun tidak melupakan nilai kemanusiaan di dalamnya. Kita tidak boleh membiarkan uang mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Keuangan yang baik bukan hanya membuat kita sejahtera, tetapi juga membuat kita lebih manusiawi.

Menemukan Arah Baru dalam Hidup Finansial

Filsafat keuangan mengajak kita untuk kembali bertanya: untuk apa sebenarnya kita bekerja, menabung, dan berinvestasi? Apakah hanya untuk mengejar kenyamanan, atau untuk menciptakan kehidupan yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain?

Uang memang penting, tapi ia hanyalah bagian kecil dari kebahagiaan. Makna sejati muncul ketika uang digunakan

Mungkin sudah saatnya kita berhenti sekadar mengejar angka, dan mulai menata ulang cara kita berpikir tentang uang. Karena pada akhirnya, filsafat keuangan bukan soal menjadi kaya, tetapi soal menjadi bijak.

#board-of-peace

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel 0

Vinsensius S.Fil., M.M.
Dosen

1 Pengikut

+ Ikuti Penulis

Hancur, Hampir Hilang, lalu Bangkit: Kisah Jerome

Rabu, 19 November 2025 14:03 WIB

Pemikiran Thales bagi Indonesia

Senin, 17 November 2025 15:45 WIB

Muhamad Jaesa

Penulis Indonesiana

Potensi Geothermal di Nusa Tenggara Barat menuju Net

Penulis Indonesiana - 15 jam lalu

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang dikelilingi cincin api, dengan kondisi demikian potensi energi panas bumi harus dikembangkan....

Satrio Arry Wicaksono

Strategic Thinker

Hilirisasi Nikel: Ujian Proporsi Kebijakan Industri Indonesia

Strategic Thinker - 1 hari lalu

Hilirisasi nikel bukan sekadar proteksionisme. Uji sebenarnya terletak pada proporsi antara intensitas negara dan kapasitas struktur. ...

Syarifudin Yunus

Penulis Indonesiana

Membaca Bikin Tenang

Penulis Indonesiana - 10 jam lalu

Jadilah tenang, hingga tidak ada lagi yang mampu meruntuhkan kita. Karena yang tenang, sandaran hidupnya bukan lagi pada dunia...

Boy Anugerah

Direktur Eksekutif Baturaja Project

**Meramal Arah Bandul
Negosiasi Amerika Serikat dan**

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Bangun percaya diri, tingkatkan kualitas dan daya juang...

0

Indrato Sumantoro

Pemerhati Aspal Buton

Buku Uji Nyali Presiden Prabowo Subianto: Paradoks

Pemerhati Aspal Buton - 1 hari lalu

Paradoks itu telanjang di depan mata. Indonesia memiliki cadangan Aspal Buton terbesar di dunia, tetapi tetap menjadi pengimpor aspal minyak. ...

1

Nurzen Maulana

Penulis Indonesiana

Hilirisasi Limbah Pertanian Menjadi Sumber Listrik

Penulis Indonesiana - 1 hari lalu

Hilirisasi limbah sawit dan padi jadi solusi cerdas ubah residu pertanian jadi sumber listrik bersih untuk kemandirian energi nasional....

0

Artikel Terpopuler

Dodi Segrove

Independent essayist

☆ **Berita Pilihan**

Dewan Perdamaian ala Prabowo: Diplomasi Dibayar,

Independent essayist - Rabu, 4 Februari
2026 20:06 WIB

Membayar upeti demi perdamaian, itu sama saja membiayai langgengnya penjajahan...

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA UMS
Penulis Indonesiana

PGSD FKIP UMS Integrasikan AI dan SLR, Perkuat Kualitas

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

PGSD FKIP UMS latih 19 dosen integrasikan AI dan SLR untuk tingkatkan kualitas publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi...

Muhammad Khairur Rasyid

Penulis Indonesiana

 Berita Pilihan

Board of Peace: Hirarki Amerika dan Ilusi Perdamaian

Penulis Indonesiana - Rabu, 4 Februari 2026 20:03 WIB

Forum ini memperlihatkan wajah paling telanjang dari ketimpangan global, personalisasi kekuasaan, dan degradasi multilateralisme...

Kontributor Pojok Desa

Penulis Indonesiana

Wahai Bilal, Istirahatkanlah Kami dengan Sholat

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Di sini ibadah tampil bukan sebagai tekanan normatif, tetapi sebagai pemulihan eksistensial...

Shendy Prasetyo, S.H., CPM.

Advokat atau Pengacara. Founder Spoon Law Office.

Ketika Korban Menjadi Tersangka: Salah Tafsir

mencegah aparatus media...

Dodi Segrove

Independent essayist

☆ **Berita Pilihan**

Pintu Keluar "Piagam Perdamaian Ala Trump" yang

Independent essayist - 2 hari lalu

Pemerintah menyembunyikan fakta bahwa keluar dari Board of Peace sangat mudah—lebih sederhana dari Brexit—dan bisa dilakukan hari ini....

Muhammad Aad Adji Judin

Penulis Indonesiana

Mengapa Layanan Publikasi Jurnal Ilmiah Menjadi

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Layanan publikasi jurnal ilmiah membantu mahasiswa dan dosen mempercepat proses submit, revisi, hingga accepted di jurnal bereputasi nasional....

Rifa Amrie Maslan

Penulis Indonesiana

Puncak Kesulitan Pelajar Ada Saat Jadi Mahasiswa

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Impian mereka sama: jadi sarjana dan sukses. Tapi realita mahasiswa tak selalu seindah toga....

Stop Normalisasi Bully terhadap Kaum Minoritas

penulis adalah seorang mahasiswi Manajemen. - 3 hari lalu

Kadnag pelaku justru merasa mendapat dukungan sosial karena dianggap sedang melakukan sesuatu yang lucu atau spontan, bukan kekerasan....

👍 0

Desyfa Aina
Penulis Indonesiana

Kampung yang Menguatkan Guyub Sebelum Ramadan

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Menjelang 15 Februari 2025, Bustaman berbenah dan menguatkan guyub lewat tradisi Gebyuran sebagai penyucian diri sebelum Ramadan....

👍 0

Artikel Terbaru

Jeni Nur Aini, Perawat Muda di Balik Penelitian Terapi Generalis

10 jam lalu

Potensi Geothermal di Nusa Tenggara Barat menuju Net Zero

15 jam lalu

Pendekatan Strategis Coach Beland dalam Membangun Startup

15 jam lalu

Prodi Pendidikan Profesi Ners Unimus Adakan BTCLS

15 jam lalu

Lihat semua

Terkini di Analisis

Kedunguan Opera
Posisi dalam
Perselingkuhan Kabinet

10 jam lalu

Konsistensi dan
Integritas dalam
Bertikir

10 jam lalu

Membaca Bikin Tenang

10 jam lalu

Meramal Arah Bandul
Negosiasi Amerika
Serikat dan Iran

10 jam lalu

Potensi Geothermal di
Nusa Tenggara Barat
menuju Net Zero

15 jam lalu

Lihat semua

Terpopuler di Analisis

Wahai Bilal,
Istirahatkanlah Kami
dengan Sholat

3 hari lalu

Ketika Korban Menjadi Tersangka:
Salah Tafsir Pembelaan Terpaksa dalam KUHP Baru

Ketika Korban Menjadi
Tersangka: Salah Tafsir
Pembelaan Terpaksa

1 hari lalu

Puncak Kesulitan
Pelajar Ada Saat Jadi
Mahasiswa

3 hari lalu

Mulai Menulis

Suara dari Baduy:
Banten dalam
Perampasan Ruang

16 jam lalu

Lihat semua

Informasi

Ketentuan Konten

Q&A Seputar Indonesiana.id

Jaringan Media

TEMPO.CO

Koran Tempo

Majalah Tempo

Tempo English Magazine

TEMPO.CO English

Tempo Store

Tempo Institute

Home

Analisis

Catatan Dari Palmerah

Fiksi

Hiburan

Humaniora

Sport

Pendidikan

Sosial Media

Download Aplikasi Tempo

Mulai Menulis

